

**PENGARUH SOSIALISASI, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)**

SKRIPSI

Oleh

**CORIE ARIMANI
NIM. 2014120573**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN
2019**

**PENGARUH SOSIALISASI, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi dari
Universitas Pamulang

Oleh

**CORIE ARIMANI
NIM. 2014120573**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN
2019**

MOTTO

“Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingatlah pada Allah apapun dan dimanapun kita berada, karena Dia lah tempat meminta dan memohon.”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.“

(QS. Al-Insyirah:6-8)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.“

(Confusius)

“Percayalah, Ibu dan Bapakmu adalah orang pertama yang paling bahagia ketika melihatmu sukses.”

“Walau hanya seperti tanaman rumput bukan tanaman istimewa, tetaplah bersyukur, tumbuh dan beradaptasi dimanapun berada. Dedikasikan dirimu menjadi rumput yang dibutuhkan peternak maupun ekosistem dan alam, bahkan menjadi rumput jepang sekalipun.“

(Corie arimani)

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH SOSIALISASI, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)**

SKRIPSI

Oleh

CORIE ARIMANI
NIM. 2014120573

Skripsi tersebut telah disetujui untuk diajukan kepada majelis penguji skripsi, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, pada tanggal 8 Desember 2018, oleh :

Pembimbing Skripsi

Ketua Pelaksana Sidang Skripsi

Chaidir Djohar, S.IP., M.M.
NIDN. 0408105802

H. Endang Ruhayat, S.E., M.M., CSRS, CSRA.
NIDN. 0409067203

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH SOSIALISASI, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)

SKRIPSI

Oleh

CORIE ARIMANI

NIM. 2014120573

Skripsi tersebut telah dipertahankan di majelis penguji skripsi, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, pada tanggal 2 Februari 2019 dan dinyatakan LULUS

Pembimbing Skripsi,

Ketua Pelaksana Sidang Skripsi,

Chaidir Djohar, S.IP., M.M.
NIDN. 0408105802

H. Endang Ruhiyat, S.E., M.M., CSRS, CSRA.
NIDN. 0409067203

Penguji I,

Penguji II,

Rosita Wulandari, S.E., M.M.
NIDN. 0418088201

Sevty Wahiddirani Saputri, S.Kom., M.M.
NIDN. 0427098902

Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Ir. H. R. Boedi Hasmanto, M.S.
NIDN. 0418015902

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **CORIE ARIMANI**
NIM : 2014120573
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi/Akuntansi S1
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem
Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap
Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada
WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya sebagaimana yang tertera diatas, benar – benar hasil karya sendiri;
2. Skripsi saya bukan hasil menyalin atau plagiat dari skripsi orang lain;
3. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini terbukti plagiat atau menyalin dari skripsi orang lain, saya bersedia menerima sanksi dan bersedia dicabut atas segala hak dan wewenang yang ada hubungannya dengan ijazah, serta bersedia melepaskan gelar kesarjanaan (S.Ak) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa adanya unsur paksaan, untuk dapat dipergunakan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.

Pamulang, 8 Desember 2018

CORIE ARIMANI
NIM: 2014120573

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Corie Arimani
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 1993
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mujaer 4 Rt 005 Rw 04 No.102, Kel.Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang – Banten, 15415
Telepon : 081213769893 / 082112348093 (WA)
Email : riecorie.arimani99@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Bambu Apus 1 (1999-2005)
2. SMP Pamulang (2007-2010)
3. SMK Muhammadiyah 3 Ciputat(2010-2013)
4. Universitas Pamulang (2014-2018)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pamulang, 8 Desember 2018

CORIE ARIMANI
NIM : 2014120573

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak ada batasnya. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Teruntuk orangtuaku, Nenek, abang, kakak, adik, kakak ipar, Calon Imamku dan keponakanku.

Ibu, Alm. Bapak Madiarsono, Ayah, Alm. Pak Tie, Mbah Poniem, Mas Bayu, Mas Galih, Mba Tulus, Syahrul, Tiwi, Ka Milah, Ka Susan, Mas Imron, Ka Sarip, Farel, Ghilman, Sava, Raisya, Bilqis, dan Muthia

Terimakasih atas cinta, kasih sayang serta kesabaran dan doa yang tak pernah putus dari kalian.

Dan untuk sahabat ku Ratna Sari, semua teman-teman pejuang skripsi di Universitas Pamulang Novi, Desi, Tabita, Yerika, Fita, Ka Iin, Dian, Samosir, dan Ka Tangguh terimakasih untuk kalian yang selalu membantu, berdoa dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, ilmu serta akal dan pikiran yang telah diberikan, dan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya atas cinta kasih yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini berjudul **Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. (HC) H. Darsono, selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya yang telah mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa dengan memelopori adanya pendidikan dengan biaya terjangkau dan berkualitas.
2. Bapak Dr. H. Dayat Hidayat, M.M. selaku Rektor Universitas Pamulang yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Universitas Pamulang semakin berkualitas.
3. Bapak Drs. H. Rasmadi, M.Pd. Selaku wakil Rektor 1 Universitas Pamulang yang telah memotivasi dan menginspirasi untuk saya meraih gelar sarjana.

4. Bapak Dr. Ir. H. R. Boedi Hasmanto, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang yang telah memajukan Fakultas Ekonomi semakin baik.
5. Bapak H. Endang Ruhayat, S.E., M.M, CSRS, CSRA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang yang telah menjadikan Prodi Akuntansi semakin berkualitas dan juga selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bijak membimbing, memberikan dukungan, dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Chaidir Djohar, S.IP., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bijak membimbing, memberi dukungan, dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi program Studi Akuntansi Universitas Pamulang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu jajarannya staf Universitas Pamulang terkhusus staf akuntansi, yang telah membantu memperlancar upaya saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Pamulang.
9. Kedua Orang tua saya Alm. Bapak Madiarsono dan Ibu Minatin, Alm. Pak Tie, Ayah Rojak, Kakak saya Mas Bayu, Mba Tulus, Mas Galih, adik saya Syahrul, Tiwi, dan calon imam saya Ka Sarip yang selalu melimpahkan kasih sayang serta dukungan sehingga menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Ciwi-ciwi Squad 2014, sahabat saya Ratna dan Teman-teman seperjuangan saya 08SAKM002 atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dorongan, motivasi, bantuan, dan doa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan dunia ilmu pengetahuan.

Pamulang, 8 Desember 2018

Penulis,

CORIE ARIMANI

NIM : 2014120573

ABSTRAK

Nama : Corie Arimani
NIM : 2014120573
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi/Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem
Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap
Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada
WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak. Populasi penelitian ini adalah orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *simple random sampling* dengan sampel sebanyak 96 responden dari wajib pajak orang pribadi di Kota Depok Jawa Barat, metode perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan dibantu program SPSS versi 24.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan untuk variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

**Kata kunci: Sosialisasi, Modernisasi Sistem Perpajakan, kondisi Keuangan,
Kemauan Membayar Pajak.**

ABSTRACT

Name : Corie Arimani
NIM : 2014120573
Study Program : Economics / Accounting S1
Title : *The Influence of Socialization, the Modernization of the Tax System, and the Financial Condition of the Willingness to Pay Tax Case (Studies on Individual Taxpayers at KPP Pratama Sawangan Depok)*

This study aims to examine the effect of socialization. Modernization of the taxation system, and the financial condition of the willingness to pay taxes. The population of this research is individuals registered at KPP Pratama Sawangan Depok.

This research was conducted by simple random sampling method with a sample of 96 respondents from individual taxpayers in Depok city, West Java, sample calculation method using the slovin formula. The data used are primary data through a questionnaire, which contains the answers of the respondents. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis with, assisted by the SPSS version 24 program.

The results of this study indicate that the socialization and modernization of the taxation system has a significant positive effect on the willingness to pay taxes. Whereas for the variable financial condition does not affect the willingness to pay taxes.

Keywords: *socialization, modernization of the tax system, financial conditions, willingness to pay taxes.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	30
2.4 Pengembangan Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37

3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	40
3.4 Populasi dan Sampel.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
4.2 Deskripsi Sampel.....	61
4.3 Hasil Penelitian.....	93
4.4 Uji Asumsi Klasik	71
4.5 Uji Hipotesis	77
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Keterbatasan	90
5.3 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan KPP Pratama Sawangan Depok.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.2 Skor Berdasarkan Skala Likert	46
Tabel 4.1 Tabel Wilayah Kerja KPP Pratama Sawangan Depok.....	57
Tabel 4.2 Rincian Jumlah WPOP KPP Pratama Sawangan Depok	61
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	60
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status	64
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	65
Tabel 4.8 Sampel Uji <i>Pilot Test</i>	66
Tabel 4.9 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisisioner.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas.....	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas	74
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	76
Tabel 4.16 Hasil Uji t	78
Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik F.....	79
Tabel 4.18 Realisasi Penerimaan KPP Sawangan Depok 2015-2018	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 APBN 2016	16
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sawangan Depok	58
Gambar 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas	72
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	89
Lampiran 2 Hasil Data Diolah	93
Lampiran 3 Hasil Output SPSS 24.....	97
Lampiran 4 Tabel Uji-t.....	100
Lampiran 5 Tabel Uji F.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya kontribusi pajak bagi pemerintah dan pembangunan, menjadikan pajak berperan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian Indonesia. Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2016, hal. 3) pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut (Adriani, 2010, hal. 15) pengeluaran umum tersebut yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan negara.

Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak, hal ini karena masyarakat tidak mengetahui wujud nyata atau kompensasi dari uang yang dikeluarkan oleh mereka pada saat membayar pajak, karena sistem penghitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib

pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Tantra Ikhlas Nalendro dan Isgiyarta, 2014: 2) dalam (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016).

Dimasa era digital ini, masyarakat khususnya fiskus dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, guna memberikan pelayanan yang baik, efisiensi waktu, akurat dan mudah untuk diakses melalui elektronik secara online dengan mewujudkan modernisasi sistem perpajakan (*e-Registration*). Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam penggunaan teknologi dengan cara pengurangan kertas dengan menerapkan paradigma baru menyelamatkan hutan di Indonesia yaitu penerapan media elektronik *e-system* (syah & Widiyanto, 2017). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 yang mengatur mengenai modernisasi dan penyederhanaan administrasi pengelolaan SPT dalam mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing busines*) www.pajakonline.com (Arifin, 2018). Presiden Joko Widodo pun telah menerbitkan peraturan presiden nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data www.pajakonline.com (Kusuma, 2018) Namun menurut (Putri, 2016). Sistem *e-Registration* dirasa kurang efektif karena wajib pajak masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP. Begitu pula dengan penerapan *e-SPT* yang masih memiliki banyak kelemahan. Dan wajib pajak masih lebih percaya bahwa pengisian dan perhitungan SPT secara manual lebih efektif dan efisien daripada sistem *e-SPT*. Belum lagi banyaknya wajib pajak yang masih

tidak paham dengan internet sehingga lebih memilih untuk datang langsung ke KPP dari pada melakukan kewajiban perpajakannya melalui website.

Wajib pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam wajib pajak pribadi dapat dibedakan menjadi wajib pajak pribadi pekerja profesional dan wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016).

Orang yang mempunyai pekerjaan bebas maka kondisi keuangannya selalu berubah-ubah terkadang meningkat dan terkadang juga mengalami penurunan (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016). Di Indonesia sendiri memperlihatkan kecenderungan wajib pajak kurang termotivasi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh, hal ini dikarenakan semakin besar penghasilan bersihnya maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus di bayar (widodo, 2010, hal. 36). Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk. Bloomqist (2003) dalam

(Syamsudin , 2014) mengatakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan Wajib Pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.

Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat Sejumlah sosiolog menyebutkan sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu (sosiolog, 2017). Dengan dilakukannya sosialisasi pajak, masyarakat diharapkan dapat mengetahui pengalokasian pajak yang disetorkan ke Negara. (Veronica, 2015) karena merupakan salah satu strategi paling penting didalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak salah satunya yaitu melalui media informasi, slogan, dan dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak (widodo, hal. 168) seperti dilakukannya pojok pajak yang diadakan di pusat perbelanjaan Sehingga dapat meningkatkan Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa semua jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari

pembayaran pajak. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia dengan jumlah angkatan kerja yang kena pajak sebesar 110 juta orang. Namun hanya 60 juta jiwa yang termasuk potensial wajib pajak (Ryanni Probondari, 2013: 2) dalam (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016)

Menurut (BPS , 2018) tiap tahun garis kemiskinan di kota Depok sejak tahun 2010 dengan jumlah penduduk miskin 49.619 sampai tahun 2017 meningkat 0,05% dan jumlah penyandang masalah sosial dan kesejahteraan keluarga miskin sejak tahun 2015 sebanyak 7.693 hingga tahun 2017 meningkat 0,90% keluarga miskin. Meskipun meningkatnya masalah sosial dan kesejahteraan keluarga miskin di kota Depok, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sawangan Depok terus meningkat pada 3 tahun terakhir sejak dibentuknya KPP Pratama Sawangan Depok mulai aktif tahun 2015.

Realisasi Penerimaan KPP Pratama Sawangan Depok 2015-2018
Tabel 1.1

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1	2015	1.224.704.820.240,00	910.260.446.839,00	
2	2016	1.275.121.003.000,00	1.186.757.761.701,00	
3	2017	1.334.071.289.000,00	1.230.215.791.796,00	
4	2018	1.516.252.199.000,00	716.800.782.702,00	Realisasi 2018 (Jan-Jun)

Berdasarkan tabel 1.1 Realisasi penerimaan KPP Pratama Sawangan Depok belum mencapai target yang telah ditentukan, meskipun mengalami peningkatan. Realisasi tertinggi berada di tahun 2017 dengan angka 1.230.215.791.796,00. Hingga pada tahun 2018 selama 7 bulan terakhir KPP Pratama sawangan Depok

yaitu realisasi penerimaan pajak telah mencapai 716.800.782.702,00 untuk mencapai target 1.516.252.199,00. Realisasi penerimaan pajak tersebut terbilang cukup besar meskipun belum mencapai target. Melihat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok merupakan KPP Pratama yang baru aktif sejak bulan desember di tahun 2015 berdasarkan Surat keputusan jenderal pajak NOMOR KEP-31/PJ/2015. KPP Pratama Sawangan Depok mencatat Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dalam tiga tahun terakhir setiap tahunnya mengalami penurunan untuk WPOP non karyawan ditahun 2015 mencapai 8.213, tahun 2016 sebanyak 7.479 hingga tahun 2017 mengalami penurunan 7.018 WPOP non karyawan. Sedangkan untuk WPOP karyawan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan 0,02% setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan untuk karyawan pajak penghasilan terhutangnya sudah dipotong langsung melalui tempat dimana wajib pajak tersebut bekerja.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan , infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satunya penyebabnya adalah minimnya tingkat pengetahuan akan modernisasi sistem perpajakan, belum memadainya fasilitas penyuluhan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif

pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Beberapa tingkah yang dapat dilakukan pemerintah dan KPP untuk meningkatkan kemauan Wajib pajak Pribadi dalam membayar dan melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan layanan publik yang profesional seperti memberikan pengetahuan perpajakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan seperti membuka pojok pajak di tempat-tempat pusat perbelanjaan, melakukan penyuluhan dengan memberikan informasi mengenai tata cara pemanfaatan modernisasi sistem perpajakan, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami Wajib Pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Dari latar belakang di atas adanya *research gap* yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “PENGARUH SOSIALISASI, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Resiko Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok ?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok?
3. Apakah resiko kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok?
4. Apakah sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan Kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh resiko kondisi keuangan Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini baik dalam kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yaitu:

1.3.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak antara lain :

1.3.1.1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menambah informasi tentang Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Resiko Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok.

1.3.1.2. Bagi Universitas Pamulang

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi terhadap mahasiswa universitas pamulang konsentrasi pajak yang mengambil judul yang sama.

1.3.1.3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar dapat mengetahui Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok. Pekerjaan bebas dalam penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yaitu pengacara, dokter, notaris dan wiraswasta, karena sektor pekerjaan bebas berperan dalam menyediakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, pengembangan daerah pedesaan, menyeimbangkan pembangunan antar daerah meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (Rochiyati Murni, 2010: 108) dalam (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016) Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam memberikan gambaran mengenai skripsi ini yang akan disusun secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembahasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan tentang teori-teori yang mendukung sebagai landasan dalam pembuatan skripsi.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode pengumpulan data yang meliputi ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil

Bab ini berisi tentang pembahasan data dan hasil pengujian yang di peroleh.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori sebagai tinjauan pustaka, peneliti membahas berkaitan pengertian pajak itu sendiri, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul pengaruh sosialisasi, modernisasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak.

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB), dijelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991) dalam (Wijayanto, 2016), yaitu :

- 1 *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan sosialisasi agar timbul

kemauan dalam membayar pajak..

- 2 *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). *Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya keyakinan pentingnya modernisasi sistem perpajakan untuk memudahkan pelayanan pajak. Wajib pajak yang memiliki kemauan membayar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya sistem perpajakan yang modern guna membayar pajak lebih efisien dan akurat untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.
- 3 *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* berkaitan dengan hambatan dan tekanan Wajib Pajak. Bloomqist (2003) dalam (Windyantari, Wahyuni, & Sulindawati, 2017) mengidentifikasikan bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak. wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan Wajib Pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemauan seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut. Sehingga *Theory of Planned Behavior (TPB)* sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Pengertian pajak

Definisi pajak memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa ahli, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Untuk menjelaskan pengertian pajak secara umum, maka dapat diuraikan beberapa pengertian pajak diantaranya sebagai berikut :

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2016) di dalam buku “Perpajakan Edisi Terbaru 2016” pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Prof.Dr. Mardiasmo,MBA., Ak 2016):

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Grafik APBN Tahun 2016 :

APBN 2016

Gambar 2.1

Sumber : (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>, 2016)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pendapatan Negara hingga tahun 2016 masih dominan dengan pendapatan yang di peroleh dari segi perpajakan yaitu sebesar 74,6 %. Oleh karena itu penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan agar pendapatan Negara semakin bertambah dari segi perpajakan, untuk itu dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya serta melaporkan pajaknya sebagaimana seharusnya dan sesuai dengan peraturan perpajakn yang berlaku.

2.2.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari 2 yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh :

- 1 Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2 Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.1.2 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1.2.1 Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

2.2.1.2.2 Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

2.2.1.2.3 Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang

harus di penuhi. Contoh :

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan perbulan	Rp. 10 Juta	Rp. 10 Juta
Status	menikah dengan	bujangan
	3 Anak	

Secara objektif, pph tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya, sedangkan secara subjektif, pph untuk tuan A lebih kecil dari tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus di penuhi tuan A lebih besar.

2.2.1.2.4 Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

2.2.1.2.5 Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.1.3 Sistem pemungutan pajak

Di Indonesia memiliki tiga system pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

2.2.1.3.1 *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.1.3.2 *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

2.2.1.3.3 *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.1.4 Wajib Pajak

Dalam undang-undang perpajakan nomor tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa : “setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP”.

Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan

pemotongan/pemungutan sesuai UU PPh 1984 dan perubahannya.

2.2.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak menyampaikan SPT menyelenggarakan pembukuan atau catatan (Supriyati dan Handayani, 2008) dalam (Windyantari, Wahyuni, & Sulindawati, 2017).

2.2.1.6 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut (PMK, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No.28 tahun 2007) pasal 1 ayat 2, 2007) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

- 1 Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2 Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3 Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- 4 Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5 Membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6 Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7 Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8 Memerlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.2.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80) dalam . (Wijayanto, 2016)

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. e-system masih kurang menarik minat wajib pajak, umumnya wajib pajak yang terdaftar masih melaporkan SPT secara manual melalui Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini disebabkan karena sistem tersebut masih baru sehingga masih terdapat kurangnya pengetahuan masyarakat maupun belum adanya kesiapan masyarakat untuk bisa menerima teknologi baru dalam pelaporan perpajakannya dan kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) (syah & Widiyanto, 2017) Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Sosialisasi hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah

Wajib Pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana gerakan ini melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media masa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak dan KPP Pratama Sawangan Depok guna meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan. Seperti yang telah dilakukan KPP Pratama Sawangan Depok dengan mengadakan program pojok pajak di Mall dan pusat perbelanjaan yang telah dilakukan di tahun 2017 di bulan februari.

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. (Wijayanto, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian Winerungan (2013) dalam (Dewi , Suharno, & Widarno, 2017) sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Serta dalam penelitian menjelaskan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.3 Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan suatu sistem yang memengaruhi timbulnya motivasi untuk membayar pajak dengan adanya peningkatan kemajuan teknologi (Widodo, Defris, & Wardhani, 2010, hal. 40) dan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Khairunisa, 2018). Sedangkan menurut (Yunita, 2017) Jika WP berfikir bahwa sistem perpajakan yang ada sudah efektif, efisien, terpercaya, serta akurat, maka Wajib Pajak akan cenderung berfikir positif terhadap sistem perpajakan tersebut, sehingga akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi jika sistem yang ada tidak memuaskan, Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi merupakan sebuah solusi yang tepat yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terpercaya, melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan yang terorganisir dan membantu terwujudnya *good governance*. Kemudahan dan Kenyamanan adalah hal yang ditawarkan oleh sistem modernisasi perpajakan ini dalam bentuk pelayanan prima yang dijanjikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hal tersebut bertujuan untuk mengontradiksikan adanya pandangan miring masyarakat terhadap pajak selama ini. Untuk itu pelayanan dilakukan melalui

sistem satu pintu (*one stop service*) (Putri, 2016).

2.2.4 Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini adalah profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Mutikasari, 2007) dalam (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016) Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu karena setiap individu pasti memperhitungkan segala kebutuhan hidupnya dengan manajemen penghasilan yang mereka terima. Faktor berikutnya yang memberikan pengaruh yaitu persepsi kondisi keuangan pribadi atau wajib pajak yang diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk.

(Aryobimo, 2012) kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya. Torgler (2003) dalam (Aryobimo, 2012) berpendapat bahwa seseorang yang mengalami

kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. Berbeda dengan hal tersebut, menurut (Widodo, Defris, & Wardhani, 2010, hal. 22) responden dalam kelompok penghasilan yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan kata lain tingkat kondisi keuangan seseorang dapat menentukan seseorang mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

2.2.5 Kemauan Membayar Pajak

Dalam (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2005) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam diri yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam Konsep kemauan membayar pajak menurut Handayani, dkk (2012) dikembangkan pula melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Waluyo, 2007) dalam (Ulviana, Susyanti, & Slamet, 2015) Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Dari penjabaran dari dua subkonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai nilai atau moral yang dilakukan secara

sukarela oleh Wajib Pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara. Hal serupa diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Yunita, 2017) bahwa hasil pungutan tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kemauan membayar pajak bahwa hasil pungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting, karena jika wajib pajak tidak mau atau berusaha untuk tidak membayar pajaknya maka pendapatan pemerintah akan berkurang (Ulviana, Susyanti, & Slamet, 2015) Jadi dapat disimpulkan kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Berdasarkan penjelesan tersebut menjelaskan bahwa adanya sosialisasi dari Dirjen pajak untuk mensosialisasikan pengetahuan perpajakan, menciptakan modernisasi sistem perpajakan yang memadai guna memudahkan pelayanan hingga menimbulkan ketaatan wajib pajak meskipun dalam kondisi keuangan yang tidak stabil dalam bentuk keinginan atau kemauan untuk membayar pajak.

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, (Puspita, Harimurti, & Astuti, 2016) menjelaskan bahwa sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan (Putri, 2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa modernisasi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi tidak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak karena meskipun memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak, namun dalam pengaplikasiannya wajib pajak menganggap bahwa modernisasi terhadap system perpajakan kurang efektif hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan (Yunita, 2017) bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Namun menurut (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah Persepsi kondisi keuangan pribadi.

tabel 2.1 menunjukan hasil-hasil penelitian terdahulu lainnya mengenai pengaruh sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	Penelitian dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Khairunisa, 2018)	Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten	Variabel Independen : 1 Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan	Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
2	(Yunita, 2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh WPOP Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru	Variabel Dependen : 1 Kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan Variabel Independen : 1 Modernisasi sistem administrasi perpajakan	Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.
3	(Puspita, Harimurti, & Astuti, 2016)	Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta)	Variabel Dependen : 1 Kemauan membayar pajak Variabel Independen : 1 Sosialisasi kebijakan <i>sunset policy</i>	Sosialisasi kebijakan <i>Sunset Policy</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
4	(Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016)	Pengaruh Persepsi Pengetahuan, Peraturan Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan Pada	Variabel Dependen : 1 Kemauan membayar pajak penghasilan pada wajib pajak Variabel Independen : 1 Sistem perpajakan 2 Persepsi kondisi keuangan pribadi	Persepsi kondisi keuangan pribadi dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

		Wajib Pajak		
5	(Fauziah, 2016)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)	Variabel Indpenden : 1 Sistem administrasi perpajakan modern 2 Sosialisasi	Sistem Administrasi perpajakan Modern dan Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Minimnya dorongan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dikarenakan adanya pengaruh internal maupun eksternal seperti kurangnya sosialisasi dan pelayanan fiskus, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang telah berjalan (modernisasi sistem perpajakan). Namun masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak, hal ini karena masyarakat tidak mengetahui wujud nyata atau kompensasi dari uang yang dikeluarkan oleh mereka pada saat membayar pajak, karena sistem penghitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Tantra Ikhlas Nalendro dan Isgiyarta, 2014: 2) dalam (Sulastri,

Suharno, & Harimurti, 2016)

Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pengaruh sosialisasi (X₁), modernisasi sistem perpajakan (X₂), dan kondisi keuangan Wajib Pajak (X₃) terhadap Kemauan Membayar pajak yang digambarkan pada kerangka pemikiran dibawah ini:

Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.5 Pengembangan Hipotesis

Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 232) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang akan dikembangkan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1 Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009, dalam (Dharma & Ariyanto, 2014).

Berdasarkan Theory of Planned Behaviour, dalam salah satu kategorinya yaitu *normative beliefs* bahwa seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku jika memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Pada penelitian ini, sosialisasi perpajakan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk patuh dan mau membayar pajak (Fany, 2016) Maka, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dapat disusun suatu hipotesis, yaitu :

H₁ : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.

2.4.2 Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut (Putri, 2016) Modernisasi atas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Pernyataan tersebut *tidak* didukung oleh penelitian Violita (2015) dalam (Putri, 2016) yang mengatakan bahwa sistem modernisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Mokolinug dan Budiarmo (2013) kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (*e SPT*) menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau menggunakan *e-SPT* dan lebih memilih menggunakan SPT manual. Karena wajib pajak merasa mengisi SPT secara manual lebih efektif dan efisien. Meskipun perhitungan manual membutuhkan waktu yang lama, tapi wajib pajak tidak harus menginstal program khusus serta mengupdatenya setiap waktu, tidak harus mengeluarkan biaya CD, tidak melewati prosedur yang berbelit-belit dan tidak akan kehilangan data bila lupa men-*save* data. Selain itu penerapan *e-Registration* juga dianggap oleh para wajib pajak kurang efektif. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya wajib pajak masih harus datang sendiri ke KPP untuk menyelesaikan prosesnya sehingga wajib pajak merasa lebih efektif dan efisien bila mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan cara datang langsung ke KPP, belum lagi permasalahan yang biasanya dihadapi oleh wajib pajak yang sudah tua sehingga kurang pengetahuannya mengenai internet. Bahkan untuk mendapatkan informasi terkait pajak mereka lebih memilih untuk datang langsung ke KPP sedangkan di *website* yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak yaitu (www.pajak.go.id) mereka

dapat mendapatkan informasinya dengan mudah dan cepat. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Yunita, 2017) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori bahwa jika wajib pajak berfikir bahwa sistem perpajakan yang ada sudah efektif, efisien, terpercaya, serta akurat, maka Wajib Pajak akan cenderung berfikir positif terhadap sistem perpajakan tersebut, sehingga akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sistem perpajakannya yang ada tidak memuaskan Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya. Maka, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dapat disusun suatu hipotesis, yaitu :

H₂ : Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.

2.4.3 Kondisi Keuangan Pribadi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Reni Nastilova, dkk, (2014: 4) dalam (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa

pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Begitu sebaliknya apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk.

ketika kondisi keuangan Wajib Pajak baik maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban dalam membayar perpajakannya. Maka, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dapat disusun suatu hipotesis, yaitu :

H₃ : Kondisi Keuangan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016). Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah dan mencapai target yang di tetapkan.

Kewajiban wajib pajak menurut (PMK, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No.28 tahun 2007) pasal 1 ayat 2, 2007) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 beberapa diantaranya yaitu Mendaftarkan diri, menghitung besarnya kewajiban pajak, membayar pajak terutang, menyampaikan dan mengembalikan SPT tepat waktu, dan melakukan pencatatan, dan pembukuan. Hal ini di dirangkum oleh simanjuntak et al.(2012:2013) dalam (Raniyah & Mildawati, 2017) Modernisasi sistem administrasi perpajakan mencakup struktur

organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak..

Tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat apabila kondisi keuangan wajib pajak baik dan stabil. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat terjadi apabila kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik karena wajib pajak akan merasa terdorong untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya (Pratiwi & Setiawan, 2014). Hal ini berarti tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak tidak hanya dilihat dari kondisi keuangan keluarga namun kondisi keuangan perusahaan akan mempengaruhi dengan adanya tekanan atau dorongan dan niat dari wajib pajak untuk membayar pajak.

ketika sosialisasi terus dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP dengan menerapkan modernisasi sistem perpajakan, dan meningkatnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak meskipun dengan kondisi keuangan yang tidak stabil maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban dalam membayar perpajakannya. Maka, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dapat disusun suatu hipotesis, yaitu

H₄ : Sosialisasi, Modernisasi Sistem perpajakan, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Secara Bersama-sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan data primer dan sekunder sebagai jenis data dalam penelitian

3.1.1 Deskriptif Kuantitatif

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dikemukakan oleh Sugiyono (2017 : 8) yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Filsafat *positivisme* memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang *representatif*. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak.

Menurut Sugiyono (2017 : 35) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran dari sebuah teori dengan membahas data-data yang ada menggunakan parameter serta hipotesis sebagai tolak ukurnya sedangkan Menurut (Putri F. W., 2016) tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan kuesioner. Obyek yang akan diberikan kuesioner langsung kepada responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar dan masih aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok.

3.1.1. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder.

3.1.2.1 Data primer

Data yang merupakan faktor paling penting untuk menunjang suatu penelitian. Data primer ini diperoleh dari kuisisioner (angket) yang di bagikan langsung kepada responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sawangan Depok.

3.1.2.2 data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan meminta data dari KPP Pratama Sawangan Depok, kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi, efektifitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sawangan Depok.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sawangan Depok yang beralamat di Jalan siliwangi No. 3 Kec. Pancoran Mas. Depok. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh karena lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu penelitian.

3.2 Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apasaja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel preditor merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 39).

Dalam penelitian ini Variabel bebas (*independent variable*) yang pertama adalah sosialisasi. Menurut (Widodo, Defris, & Wardhani, 2010, hal. 168)

sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak.

Variabel bebas yang kedua adalah modernisasi sistem perpajakan, Modernisasi di bidang teknologi memberikan kemudahan dalam proses pelaporan pembayaran pajak Modernisasi Sistem Administrasi Pajak didukung dengan produk *e-Sistem* seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filling* Sedangkan sistem perpajakan merupakan salah satu produk yang yang dibuat untuk penerapan praktis dalam penarikan pajak dari masyarakat (Putri A. C., 2015).

Kemudian variabel independen yang ketiga dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan wajib pajak. Kemampuan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya merupakan definisi Kondisi keeuangan menurut (Nurmiati, 2014)

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak (Yunita, 2017).

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1

Variabel	Indikator	No. Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran	Sumber
Sosialisasi (X1)	1. Penyelenggaraan Sosialisasi	1-11	Likert	<i>Jannah (2016:53) dalam (Wardani & Wati, 2018)</i>
	2. Media Sosialisasi			
	3. Manfaat Sosialisasi			
Modernisasi	1. Struktur Organisasi	1-12	Likert	(fauziah,

Sistem Perpajakan (X2)	2. Prosedur Organisasi Pada Proses Komunikasi			2016) (Raniyah & Mildawati, 2017)
	3. Strategi organisasi dan teknologi informasi			
	4. Budaya organisasi pelaksanaan good governance			
Kondisi Keuangan (X3)	1. Kondisi Keuangan WP	1-5	Likert	(Syamsudin , 2014) dalam (Bilal, 2018)
	2. Preferensi Resiko			
Kemauan Membayar Pajak (Y)	1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak	1-8	Likert	<i>Wella Dwi Alfaiza (2015) dalam (Yunita, 2017)</i>
	2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak			
	3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak			
	4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak			
	5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak			

Sumber: Diolah Penulis 2018

3.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan populasi dan sampel sebagai berikut:

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 80) Dari pengertian diatas, menunjukkan bahwa populasi bukan hanya manusia tetapi bisa juga objek atau benda Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006) dalam (Jalair, 2014) Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok yang berjumlah 195.173 Wajib Pajak .

3.4.2 Sampel

Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Karena di dalam suatu penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok dan masih tergolong wajib pajak efektif dan metode penarikan sampel yang digunakan *convenience sampling* yang artinya pengambilan sampling secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan dari responden sehingga menjadikan penelitian ini nyaman dan mudah dalam pengambilan sampel. Ukuran sampel yang digunakan oleh penulis ditentukan berdasarkan pertimbangan menggunakan rumus slovin Rumusnya yaitu rumus untuk menentukan sampel, besaran atau jumlah sampel ini sangat bergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti (Umar, 2009:78). Namun tingkat kesalahan pada penelitian sicial maksimal 10% atau 0,01. Rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana: n = Jumlah sampel/responden penelitian

N = Jumlah populasi responden

e = Kelonggaran sampel (10%) atau persen ketidakteelitian karena
karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan
dalam penelitian ini 0,01

1 = Konstanta

Jika diketahui populasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sawangan Depok sebanyak 195.173 Wajib Pajak, maka ukuran
kelayakan sampel yang digunakan adalah:

$$n = \frac{195.173}{1 + 195.173 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{195.173}{1952,73}$$

$$n = 99,949$$

$$n = 100 \text{ dibulatkan}$$

Dari perhitungan diatas, populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak yang
berada di KPP Pratama Sawangan Depok berjumlah 195.173 dengan
menggunakan rumus slovin dengan nilai kritis sebesar 10%. Setelah dilakukan
penyebaran 100 kuesioner, terdapat 4 kuesioner yang tidak kembali sehingga
jumlah sampel yang didapat sebanyak 96 responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *survey*
melalui kuisisioner yang diberika langsung kepada responden. Sebelum diberikan
kepada responden, dilakukan wawancara terlebih dahulu untuk meyakinkan

bahwa *responden* sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga data yang di dapatkan sesuai dengan masalah yang akan di teliti.

Kuisisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada *responden* untuk di jawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bida diharapkan dari *responden* (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 142)

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Sementara itu peneliti memperoleh teori-teori mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai buku, jurnal, literatur, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas untuk memperoleh landasan teori dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang penulis teliti. Penulis juga melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun pengertian metode kuantitatif menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 7) adalah sebagai berikut: “Metode penelitian kuantitatif dapat yang

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut: “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi, data akan menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survei penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan. Adapun urutan analisis yang dilakukan yaitu:

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan uji *pilot test* terlebih dahulu dengan menyebarkan kuesioner pada populasi yang telah ditentukan sebanyak 30 responden.
2. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian menentukan alat pengukuran yang digunakan untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini alat pengukuran yang dimaksud adalah daftar

penyusunan pernyataan atau kuesioner

3. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner ke perusahaan yang dipilih dengan bagian tertentu yang telah ditetapkan. Setiap item dari kuesioner tersebut merupakan pernyataan positif yang diberikan skor 1 sampai 5 yang telah penulis sediakan.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala *likert*.

Menurut Sugiyono *likert* (2014:132) yaitu skala yang digunakan “Skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 133), yang “Jawab setiap instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata kemudian diberi skor.”

Misalnya :

Skor Berdasarkan Skala *Likert*

Tabel 3.2

Pertanyaan/Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3

Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

alat yang digunakan dalam menganalisis dan menguji hipotesis yang dikemukakan, untuk memudahkan penelitian terhadap data yang terkumpul, untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) For Windows Released Version 2.4 data yang telah terkumpul nantinya akan diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengelompokkan data atas persepsi responden yang digambarkan dalam bentuk distribusi frekuensi (Juliansyah Noor, 2014:34) informasi yang diperoleh dari statistik deskriptif ini seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti *instrumen* tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 121). Secara statistik angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dalam angka tabel r produk moment. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka semua indikator tersebut dikatakan "*valid*". Namun sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka semua indikator pertanyaan tersebut dikatakan "tidak valid" (Gozali, 2016, hal. 53).

Uji validitas dilakukan dengan cara mencari korelasi dari setiap instrument terhadap skor total, menggunakan rumus teknik korelasi *corrected item-total correlation*. Untuk menentukan layak atau tidaknya item pertanyaan yang digunakan, dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pengujian validitas ini menggunakan uji dua sisi (*two tailed*) dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian uji validitas dengan *corrected item-total correlation* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total pernyataan (dinyatakan valid)
- 2) Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan skor total pernyataan (pernyataan tidak valid).

Persamaan uji validitas adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

n = jumlah responden

X = skor item

Y = jumlah skor total

3.6.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama (Prof. Dr. Sugiyono, 2017, hal. 124) serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Gozali, 2016, hal. 47) yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda.

Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas, diantaranya :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Dimana :

$$\sigma = \frac{\sum x^2 - \frac{\sum \sigma b^2}{N}}{N}$$

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

σb^2 = jumlah varians butir

σt^2 = jumlah varians total

Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan karena jika instrumen yang digunakan sudah tidak valid dan reliable maka dipastikan hasil

penelitiannya pun tidak akan valid dan reliable. Perbedaan antara penelitian yang valid dan reliable dijelaskan dengan instrumen yang valid dan reliable juga, dimana penelitian yang valid dapat diartikan bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Agar dapat diperoleh nilai pemikiran yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi, maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi beberapa asumsi klasik sebagai berikut (pengolahan data dengan menggunakan software SPSS).

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak (Gozali, 2016, Hal.154) Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Komlogrov-Smirnov. Jika nilai signifikan dari nilai uji Kolmogrov-Smirnov $\geq 0,05$ maka terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal.

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Gozali, 2016, Hal.103). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas (independent variable) terjadi persoalan multikolinearitas dan sebaliknya bila VIF kurang dari 10, maka antar variabel bebas (independent variable) tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y

sesungguhnya) yang telah di-studentized (Gozali, 2016, Hal.134) Dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.5 Uji hipotesis

Adapun unrtuk Uji hipotesis diujikan dengan regresi linear berganda, uji t dan uji F. Adapun pengujiannya sebagai berikut:

3.6.4.4 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila independen mengalami kenaikan atau penurunan (kuncoro dalam suheri, 2016). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kemauan membayar pajak)

X₁ = Sosialisasi

- X_2 = Modernisasi sitem perpajakan
- X_3 = Kondisi keuangan
- a = Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2, X_3 = 0$)
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- ϵ = Error

3.6.5.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat (kuncoro dalam suheri, 2106). Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Sosialisasi (X1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X2), dan Kondisi Keuangan (X3) terhadap variabel dependen Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. (Y) secara sendiri-sendiri

Kriteria pengujiannya adalah dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . T_{hitung} didapatkan dari hasil output SPSS dan t_{tabel} dicari pada taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$ dengan uji 2 sisi (0,025) dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).. Uji parsial (Uji t) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikan $< 0,05$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima.
2. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak

Rumus uji t_{hitung} adalah :

$$T = \frac{b_i}{sb_i}$$

Keterangan :

T = besarnya t_{hitung}

b_i = koefisien regresi

sb_i = standar error koefisien regresi

3.6.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Priyatno, 2010). Uji F adalah pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen Sosialisasi (X1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X2), dan Kondisi Keuangan (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kemauan Membayar Pajak

Kriteria pengujiannya adalah dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . F_{hitung} didapatkan dari hasil output SPSS dan dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda & F_{tabel} dicari pada taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$ (0,05), df 1 (jumlah variabel-1), dan df 2 = n-k-1 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

- 1 Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2 Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumus yang digunakan oleh Sugiyono (2010) adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{1 - R^2 / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

$F = F_{hitung}$ yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel}

R = koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Sawangan Depok

KPP Pratama Depok Sawangan merupakan pemekaran dari KPP Pratama Depok sebagai bentuk dari re-organisasi DJP KPP Pratama Sawangan Depok mulai aktif pada tanggal 05 Oktober 2015 yang bertempat di alamat Jl siliwangi No. 3 Kec. Pancoran Mas. Depok Surat keputusan jenderal pajak NOMOR KEP-31/PJ/2015 Tentang penerapan organisasi dan tata kerja dan saat mulai beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak

4.1.1 Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Sawangan Depok memiliki visi dan misi. Visi dari KPP Pratama Sawangan Depok yaitu menjadi KPP terbaik dalam memberikan pelayanan dan menghimpun penerimaan Pajak. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut KPP Pratama Sawangan Depok menerapkan misi:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem perpajakan
2. Menciptakan sumber daya manusia yang bersinergi dalam memberikan layanan

3. Menghimpun penerimaan negara melalui kepatuhan yang tinggi dan penegakan hukum
4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat

4.1.2 Wilayah Kerja

Wilayah kerja serta wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok, meliputi sebagian wilayah Depok yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu kecamatan Beji, Pancoran Mas, Cinere, Limo, bojongari, dan sawangan. Dengan jumlah penduduk mencapai 868.311 jiwa.

Tabel Wilayah Kerja KPP Pratama Sawangan Depok
Tabel 4.1

DATA PERKECAMATAN					
NO	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Pajak	
				Badan	OP
1	BEJI	14.30	181.171	2.191	33.969
2	PANCORAN MAS	18.21	229.887	2.839	53.884
3	CINERE	10.46	117.350	1.232	22.320
4	LIMO	12.32	96.047	755	13.263
5	BOJONGSARI	19.79	108.913	1.224	18.528
6	SAWANGAN	25.90	134.943	983	20.199
		100.98	868.311	9.224	162.163

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, wilayah kerja KPP Pratama Sawangan Depok terluas 25,90 km2 terdapat pada kecamatan Sawangan dengan jumlah penduduk 134.943 jiwa, namun memiliki jumlah Wajib Pajak Badan terendah yaitu 983 orang Sedangkan untuk jumlah Wajib Pajak Badan tertinggi berada pada kecamatan Pancoan Mas 2.839 orang dan 53.884 orang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Sawangan Depok

Gambar 4.1

Sumber : Dokumen Pengolahan Data dan Informasi KPP Sawangan Depok

Berdasarkan gambar 4.1 Struktur Organisasi di KPP Pratama Sawangan Depok terdiri dari 1 Sub Bagian Umum 9 Seksi dan 1 Kelompok jabatan fungsional dengan tingkat kewenangan masing-masing divisi.

1. Sub Bagian Umum, Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Pelayanan, Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

3. Seksi Pemeriksaan, Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pelaksanaan, penerbitan dan penyuluhan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.
 5. Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan, Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendekatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ektensifikasi.
 6. Seksi Penagihan, Mempunyai tugas melakukan urusan pinata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang, serta penyimpanan dokumen penagihan.
 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugas fungsi tersebut, KPP Pratama Sawangan Depok berusaha untuk menjadi KPP yang accountable, yaitu mampu menjalankan tugas dan peran serta fungsi secara optimal, bersih dari berbagai penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan visi misi DJP yang dibebankan secara transparan.

4.1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan KPP Sawangan D
Gambar 4.2

Sumber : Dokumen Pengolahan Data dan Informasi KPP Sawangan Depok

Berdasarkan gambar 4.2 Komposisi pendidikan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok, meliputi 5 pendidikan yaitu SMA, D!, D3, Sarjana, dan Magister . Dengan total pegawai 105 orang golongan dengan kelulusan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu pegawai SMA sebanyak 14

orang. Pegawai dengan kelulusan D1 sebanyak 18 orang sedangkan untuk pendidikan D3 sebanyak 19 orang. Selanjutnya untuk pendidikan terbanyak merupakan pegawai Sarjana sebanyak 35 orang. Dan pegawai yang digolongkan pendidikan Magister sebanyak 19 orang.

4.2 Deskripsi sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok. Jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Sawangan Depok disajikan pada tabel 4.2 berikut ini :

Rincian Jumlah WPOP KPP Sawangan Depok
Tabel 4.2

JUMLAH WPOP TAHUN 2017	195.173
Jumlah WPOP Karyawan	169.752
Jumlah WPOP Non Karyawan	25.421

Sumber : Dokumen Pengolahan Data dan Informasi KPP Sawangan Depok

Data yang dikumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh responden yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di bulan Juli 2018 untuk mendapatkan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok. Tetapi responden yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 Wajib Pajak. Kuesioner. Data diperoleh dari pernyataan-pernyataan mengenai sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, kondisi keuangan wajib pajak dan kemauan membayar pajak WPOP.

1. Usia

Deskripsi pada bagian ini memberikan gambaran responden berdasarkan usia. Hasil analisis deskriptif berdasarkan usia dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini :

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Tabel 4.3

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29 Tahun	58	58,0	60,4	60,4
	30-39 Tahun	20	20,0	20,8	81,3
	40-49 Tahun	14	14,0	14,6	95,8
	> 50 Tahun	4	4,0	4,2	100,0
	Total	96	96,0	100,0	
Missing	System	4	4,0		
Total		100	100,0		

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan usia 20 tahun sampai 29 tahun yaitu sebanyak 58 orang (58%). Jumlah terbanyak selanjutnya yaitu responden dengan usia 30 tahun - 39 tahun sebanyak 20 orang atau 20%. Sedangkan untuk usia 40 tahun – 49 tahun sebanyak 14 orang atau 14%. Urutan ke empat responden dengan usia >50 tahun sebanyak 4 orang (4%).

2. Jenis kelamin

Deskripsi pada bagian ini memberikan gambaran responden berdasarkan jenis kelamin. Hasil analisis deskriptif berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 4.5 berikut ini :

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.4

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	47	47,0	49,0	49,0
	Perempuan	49	49,0	51,0	100,0
	Total	96	96,0	100,0	
Missing	System	4	4,0		
Total		100	100,0		

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 47 orang (47%). Selain itu responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 49 orang (49%).

3. Pendidikan

Deskripsi pada bagian ini memberikan gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir responden. Hasil analisis deskriptif berdasarkan pendidikan didalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini :

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tabel 4.5

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	35	35,0	36,5	36,5
	D3	13	13,0	13,5	50,0
	S1	43	43,0	44,8	94,8
	S2	5	5,0	5,2	100,0
	Total	96	96,0	100,0	
Missing	System	4	4,0		
Total		100	100,0		

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang digolongkan berdasarkan pendidikan terakhir yaitu didominasi oleh responden yang berpendidikan SMA dengan jumlah 35 orang atau sebesar 35% dari total 100 responden. Kemudian responden yang berpendidikan Diploma yaitu sebanyak 13 orang atau 13%. Untuk responden yang berpendidikan S1 sebanyak 43 orang atau 43%..dan terakhir responden yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang atau 5%. Dari keseluruhan total responden.

4. Status Responden

Karakteristik Responden berdasarkan Status
Tabel 4.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	34	34,0	35,4	35,4
	Belum Menikah	62	62,0	64,6	100,0
	Total	96	96,0	100,0	
Missing	System	4	4,0		
Total		100	100,0		

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini diidentifikasi untuk status wajib pajak yang telah menikah sebanyak 34 orang (34%). Dan untuk status wajib pajak yang belum menikah sebanyak 62 wajib pajak atau (62%).

5. Pendapatan Responden

Karakteristik Responden berdasarkan Status Pendapatan
Tabel 4.7
Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 JT - 3 JT	2	2,0	2,1	2,1
	3 JT - 4 JT	72	72,0	75,0	77,1
	4 JT - 5 JT	22	22,0	22,9	100,0
	Total	96	96,0	100,0	
Missing	System	4	4,0		
Total		100	100,0		

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari sampel 96 responden dalam penelitian ini memiliki pendapatan terbesar diisi pada wajib pajak yang memiliki penghasilan 3 juta sampai 4 juta dengan frequency 72 wajib pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan 4 juta sampai 5 juta sebanyak 22 orang dan sisanya 2 orang memiliki pendapatan pada kategori 1 juta sampai 3 juta.

4.3 Hasil Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebar langsung kepada responden yaitu masyarakat sekitar tempat tinggal yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Sawangan Depok yang sesuai dengan kriteria metode random sampling. Data pertama yang disebar sebanyak 30 responden, data ini digunakan

untuk dijadikan sampel *pilot test*. Berikut data yang menjadi *pilot test* dalam objek penelitian ini, dan jumlah kuesioner.

Sampel Uji *Pilot Test*
Tabel 4.8

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	30	100%
Kuesioner yang tidak kembali	-	-
Kuesioner yang kembali	30	100%
Kuesioner yang gugur	-	-
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	-	-
Kuesioner yang dapat digunakan	30	100%

sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Secara menyeluruh, dari uji *pilot test* pada masyarakat wajib pajak orang pribadi di sekitar tempat tinggal penulis adalah 100% (jumlah kuesioner yang dapat digunakan atau layak sama dengan jumlah kuesioner yang dikirim). Tingkat pengisian kuesioner ini dikatakan cukup baik dan valid dengan mendapatkan hasil uji validitas r hitung $>$ r tabel dan tingkat signifikan $>$ 0,05. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas r alpha $>$ 0,60 (cronbach alpha) sehingga untuk uji *pilot test* kuesioner tersebut dikatakan reliable, hal tersebut dikarenakan beberapa aspek yaitu kunjungan langsung ke lapangan dan menggunakan metode random sampling.

Setelah dilakukan uji *pilot test*, maka selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner tahap kedua. Penyebaran kuesioner tahap kedua dilakukan di KPP Pratama Sawangan Depok sebanyak 100 kuesioner berdasarkan rumus slovin. Distribusi penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel 4.3 berikut :

Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner
Tabel 4.9

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	-	-
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang gugur	-	-
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	4	4%
Kuesioner yang dapat digunakan	96	96%

sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2018

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 100 kuesioner yang disebar pada WPOP secara random (acak) di KPP Pratama Sawangan Depok lalu terkumpul sebanyak 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner yang kembali kemudian dilakukan pengecekan dan penyelesaian terkait kelengkapan data diantaranya 4 kuesioner gugur dikarenakan kurangnya kelengkapan data dan tidak dapat diolah. Sehingga kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 96 kuesioner.

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Gozali, 2016:19). Tabel 4.9 dibawah merupakan hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini sosialisasi, modrnisasi sistem perpajakan dan kondisi keuangan.

Hasil Uji Statistik Deskriptif
Tabel 4.10

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi	96	37	52	43,16	3,985
Modernisasi Sistem Perpajakan	96	37	60	47,91	4,370
Kondisi Keuangan	96	13	25	18,94	2,180
Kemauan Membayar Pajak	96	28	40	33,85	3,125
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel sosialisasi (X1) memiliki nilai terendah (minimum) 37 dan nilai tertinggi (maksimum) 52 , nilai rata-rata (*mean*) 43,16 dan nilai standar deviasi 3,985. Untuk variabel modernisasi sistem perpajakan (X2) dari 96 sampel penelitian diperoleh nilai terendah (minimum) 37 dan nilai tertinggi (maksimum) 60 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) 47,91 dan nilai standar deviasi 4,370. Kemudian untuk variabel kondisi keuangan (X3) dari 96 sampel penelitian diperoleh nilai terendah (minimum) 13 dan nilai tertinggi (maksimum) 25 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) 18,94 dan nilai standar deviasi 2,180. Dan hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kemauan Membayar pajak (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 40 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,125.

4.3.2 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien (r_{xy}) dan nilai signifikansinya (probabilitas statistik) pada angka

item koefisien yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 96 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai $r_{xy} > r\text{-tabel} = 0,2006$ atau $\text{sig.} < 0,05$, maka dapat dinyatakan item tersebut valid, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian.

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,2006$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak adalah valid.

Hasil Uji Validitas
Tabel 4.11

Item	r-hitung (rxy)	r-tabel	Significant (2-tailed)	Keterangan
KMP1	0,739**	0,2006	0,000	Valid
KMP2	0,770**	0,2006	0,000	Valid
KMP3	0,835**	0,2006	0,000	Valid
KMP4	0,819**	0,2006	0,000	Valid
KMP5	0,784**	0,2006	0,000	Valid
KMP6	0,747**	0,2006	0,000	Valid
KMP7	0,815**	0,2006	0,000	Valid
KMP8	0,729**	0,2006	0,000	Valid
S1	0,749**	0,2006	0,000	Valid
S2	0,687**	0,2006	0,000	Valid
S3	0,776**	0,2006	0,000	Valid
S4	0,771**	0,2006	0,000	Valid
S5	0,640**	0,2006	0,000	Valid
S6	0,744**	0,2006	0,000	Valid
S7	0,792**	0,2006	0,000	Valid
S8	0,803**	0,2006	0,000	Valid
S9	0,681**	0,2006	0,000	Valid
S10	0,792**	0,2006	0,000	Valid
S11	0,771**	0,2006	0,000	Valid
MSP1	0,561**	0,2006	0,000	Valid
MSP2	0,674**	0,2006	0,000	Valid
MSP3	0,720**	0,2006	0,000	Valid
MSP4	0,553**	0,2006	0,000	Valid
MSP5	0,631**	0,2006	0,000	Valid
MSP6	0,589**	0,2006	0,000	Valid
MSP7	0,667**	0,2006	0,000	Valid
MSP8	0,689**	0,2006	0,000	Valid
MSP9	0,660**	0,2006	0,000	Valid
MSP10	0,615**	0,2006	0,000	Valid
MSP11	0,606**	0,2006	0,000	Valid
MSP12	0,703**	0,2006	0,000	Valid
KK1	0,631**	0,2006	0,000	Valid
KK2	0,621**	0,2006	0,000	Valid
KK3	0,636**	0,2006	0,000	Valid
KK4	0,777**	0,2006	0,000	Valid
KK5	0,651**	0,2006	0,000	Valid

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

4.3.3 Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* dengan sejumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 96 responden. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai $r_{\alpha} > 0,6$. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 24. Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian:

Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 4.12

Variabel	Cronbach Alpha	nilai Kritis	Keterangan
Kemauan Membayar Pajak	0,902	0,6	Reliabel
Sosialisasi	0,915	0,6	Reliabel
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,866	0,6	Reliabel
Kondisi Keuangan	0,676	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Dari tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach Alpha $> 0,60$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak adalah reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebuah model regresi dapat dipakai untuk prediksi jika memenuhi sejumlah asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji asumsi-asumsi yang disyaratkan dalam menganalisis regresi berganda untuk mengetahui kriteria. Asumsi-asumsi yang biasanya dipakai yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat di deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi syarat asumsi normalitas.

**Hasil Uji normalitas
Gambar 4.3**

Sumber: Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan gambar 4.3 grafik P-Plot diatas, bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat dikategorikan model regresi yang di uji adalah layak dipakai untuk penelitian.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (Gozali 2016:156). Oleh sebab itu bisa juga dengan cara menggunakan kolmogorov-smirnov.

Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)
Tabel 4.13

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,44628116
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,058
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil *output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel 4.12 One-sample Kolmogorov-Smirnov diatas, dapat melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Syarat lulus uji normalitas adalah nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 (0,200>0,05). Melalui hasil uji normalitas yang dilakukan, maka dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (*Varian Influence Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,10 maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikoleniaritas (Gozali, 2011). Hasil uji multikoleniaritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.14

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	4,259		1,770	,080		
	Sosialisasi	,460	,065	,586	7,104	,000	,978	1,023
	Modernisasi Sistem Perpajakan	,134	,058	,188	2,297	,024	,998	1,002
	Kondisi Keuangan	,002	,118	,002	,021	,984	,979	1,022

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Hasil *output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerace > 0,1 dan VIF < 10, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikoleniaritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas merupakan cara yang tergolong praktis yaitu dengan menggambarkan hubungan nilai residual (yaitu selisih nilai prediksi dengan nilai rill). Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pangamatan.

Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (*point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, lalu meyempit) artinya telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas yaitu dengan melihat gambar berikut:

Hasil Uji Heteroskedastisita Gambar 4.4

Sumber: Hasil *output* SPSS 24 (2018)

Dari grafik pada gambar diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk penelitian.

4.4.4 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau hubungan secara bersama-sama antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah perhitungan dengan menggunakan SPSS 24 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.15

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	4,259		1,770	,080		
	Sosialisasi	,460	,065	,586	7,104	,000	,978	1,023
	Modernisasi Sistem Perpajakan	,134	,058	,188	2,297	,024	,998	1,002
	Kondisi Keuangan	,002	,118	,002	,021	,984	,979	1,022

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Hasil *output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat di analisis uji regresi linear berganda memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 7,538, sosialisasi sebesar 0,460, Modernisasi sistem Perpajakan sebesar 0,134, dan Kondisi Keuangan sebesar 0,002 sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

$$Y = 7,538 + 0,460 + 0,134 + 0,002 + 4,259$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat hubungan antara variabel independen yaitu sosialisasi dan modernisasi sisem perpajakan dan variabel kondisi keuangan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 7,538 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan dan kondisi keuangan) diasumsikan

tidak mengalami perubahan (konsistan) maka nilai Y (kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar 7,538 satuan.

2. Koefisien variabel sosialisasi sebesar 0,460 berarti setiap kenaikan variabel sosialisasi sebesar 1 satuan, maka kemauan membayar pajak WPOP akan meningkat sebesar 0,460 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel modernisasi sistem perpajakan sebesar 0,134 berarti setiap kenaikan variabel modernisasi sistem perpajakan sebesar 1 satuan, maka kemauan membayar pajak WPOP akan meningkat sebesar 0,134 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel kondisi keuangan sebesar 0,002 berarti setiap kenaikan variabel kondisi keuangan sebesar 1 satuan, maka kemauan membayar pajak WPOP akan meningkat sebesar 0,002 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Atau konstan

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas ini, dimana X_1 (Sosialisasi) X_2 (Modernisasi Sistem Perpajakan) dan X_3 (Kondisi Keuangan) terhadap variabel terikat Y (Kemauan Membayar Pajak) maka digunakan uji t, dimana $df = n-k = 96-4 = 92$, maka tabel t 1,98609.

Hasil Uji t
Tabel 4.16
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	4,259		1,770	,080		
	Sosialisasi	,460	,065	,586	7,104	,000	,978	1,023
	Modernisasi Sistem Perpajakan	,134	,058	,188	2,297	,024	,998	1,002
	Kondisi Keuangan	,002	,118	,002	,021	,984	,979	1,022

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Hasil *output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa hasil hipotesis pertama nilai t hitung untuk variabel Sosialisasi (X_1) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) menunjukkan 7,104 berarti t hitung > t tabel ($7,104 > 1,98609$), maka hal ini membuktikan bahwa Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak sehingga H1 diterima.

Hasil hipotesis kedua yaitu Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) menunjukkan t hitung 2,297 berarti t hitung > t tabel ($2,297 > 1,98609$), maka hal ini membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak sehingga H2 diterima.

Sedangkan untuk hipotesis ketiga yaitu Kondisi Keuangan (X_3) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) menunjukkan t hitung 0,021 berarti t hitung < t tabel ($0,021 < 1,98609$), maka hal ini membuktikan bahwa Kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sehingga H3 ditolak.

4.5.2 Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji statistik secara simultan untuk variabel bebas X_1 (Sosialisasi) X_2 (Modernisasi Sistem Perpajakan) dan X_3 (Kondisi Keuangan) terhadap variabel terikat Y (Kemauan Membayar Pajak) diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Uji F
Tabel 4.17
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359,451	3	119,817	19,390	,000 ^b
	Residual	568,508	92	6,179		
	Total	927,958	95			

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi

Sumber: Hasil *output* SPSS 24 (2018)

Berdasarkan output hasil pengujian SPSS dapat disimpulkan antara lain:

1. Dari hasil pengujian SPSS diperoleh Fhitung sebesar 19,390 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000b. Sedangkan untuk mencari Ftabel dengan jumlah sampel (n) =96; jumlah variabel (k) =4; taraf signifikan $\alpha = 0,50$; $df1 = k-1= 4-1=3$ dan $df2 = n-k=96-4=92$ diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,70, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19,390 > 2,70$), dengan demikian H_4 diterima dan menunjukkan bahwa secara simultan antara sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak yang merupakan variabel terikat.
2. Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000 karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,50 maka model regresi ini dapat digunakan, atau dapat dikatakan berarti variabel bebas (Sosialisasi, modernisasi Sistem Perpajakan dan Kondisi Keuangan)

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Kemauan Membayar Pajak).

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Sosialisasi terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, untuk variabel sosialisasi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, nilai signifikan tersebut $< 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti semakin besar kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sawangan Depok, maka akan semakin meningkat kemauan membayar pajak yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, maka diterima.

Hal ini dikarenakan beberapa program sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sawangan Depok merupakan kegiatan berupa pelayanan guna meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu contoh program sosialisasi pajak yang dilakukan di tahun 2017 dan 2018 adalah program pojok pajak yang diadakan di mall atau pusat perbelanjaan oleh KPP Pratama Sawangan Depok bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuka Pojok Pajak di Kantor Walikota Depok. <https://www.depok.go.id> (Swasitika, 2017) Dalam pojok pajak warga mendapatkan pelayanan meliputi pembuatan, aktivasi efin (*Electronic Filing Identification Number*) dan konsultasi perpajakan. Pojok pajak adalah upaya dalam mencapai target penerimaan pajak di Depok. Dengan membuka pelayanan di pusat-pusat keramaian, masyarakat bisa memanfaatkan

program tersebut tanpa harus datang ke KPP Pratama Depok. Diharapkan juga dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena Pajak yang dibayarkan juga untuk kemajuan Kota Depok (febrina, 2017) <https://www.radardepok.com>.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang dilakukan KPP maka akan semakin tinggi pula pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dan sejalan dengan hasil penelitian. (Fauziah, 2016) Semakin tinggi tingkat sosialisasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan petugas pajak dapat diterima oleh Wajib Pajak. Sedangkan tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016) bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

sehingga tingkat kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat. Karena dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, menyadari dan mengerti akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

4.6.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan

Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, untuk variabel modernisasi sistem perpajakan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,24, nilai signifikan tersebut < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh

positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penyediaan fasilitas sistem dalam perpajakan dan dapat dipahami serta dimengerti oleh Wajib Pajak, maka semakin mudah bagi Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, maka diterima.

Diadakannya sistem perpajakan modern yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi lebih ke arah modern secara global dengan efisien dan akurat karena jika Wajib Pajak merasakan bahwa sistem perpajakan yang ada sudah efektif, efisien, terpercaya serta akurat maka wajib pajak akan cenderung berpikir positif terhadap sistem perpajakan tersebut sehingga akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. (Yunita, 2017).

Hal tersebut dapat disebabkan karena Wajib Pajak menerima penyediaan sistem pajak untuk kemudahan kegiatan perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Struktur, Prosedur, Strategi, dan Budaya organisasi yang diterapkan fiskus pada era modern dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Sebagai contoh KPP Pratama Sawangan Depok mengadakan sistem administrasi dengan mensosialisasikan program pojok pajak yang diadakan di mall dan pusat perbelanjaan. Dalam program tersebut sebagai sarana sosialisasi E-Filing, yaitu cara pelaporan SPT tahunan secara online, simulasi cara pengisian kolom pada aplikasi. Fasilitas e-filing ini merupakan kemajuan teknologi yang di buat KPP Pajak Pratama Depok Sawangan yang bersinergi, dengan salah satu program

unggulan Kota Depok yaitu Depok Cyber City. E-filing merupakan aplikasi yang bisa digunakan di smartphone maupun PC yang memudahkan dalam pembayaran dan pelaporan pajak <https://www.depok.go.id> (2017). dengan adanya modernisasi sistem administrasi tersebut meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fauziah, 2016) dan (Arifin F. A., 2015) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern, wajib pajak akan lebih mengetahui dan mengerti akan penggunaan sistem dan tujuan dari penggunaan sistem. Sehingga modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dan berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan (Putri, 2016) yang mengatakan modernisasi tidak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena meskipun memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak, namun dalam pengaplikasiannya wajib pajak menganggap bahwa modernisasi terhadap sistem perpajakan kurang efektif.

4.6.3 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, untuk variabel kondisi keuangan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,984, nilai signifikan tersebut $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, maka ditolak.

Kondisi keuangan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengalami tekanan. Dimana kondisi keuangan wajib pajak akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan WP membayar pajak seseorang. Tekanan tersebut dapat diartikan apabila Wajib Pajak mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya Bloomqist dalam (Utomo, Paramita, & Ariesta P, 2018)

Berikut ini akan dijelaskan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel kondisi keuangan.

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa responden cenderung menjawab tidak pasti untuk item kondisi keuangan dengan jumlah minimum 13 dan untuk maximum 25. Sedangkan untuk rata-rata (mean) item pertanyaan kondisi keuangan wajib pajak 18,94 dengan Std. Deviation 2,180 sehingga dapat disimpulkan banyaknya responden yang menjawab dengan ragu-ragu bahkan ada yang menjawab sangat tidak setuju dengan point 1 untuk penilaian berdasarkan skala likert pada pertanyaan yang telah diajukan.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Bahwa pajak harus dibayar sesuai kewajibannya meskipun dalam kondisi keuangan tidak stabil sekalipun. Wajib pajak sebagai warga negara yang adil diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak guna pembangunan dan kesejahteraan negaranya. Tidak berpengaruhnya variabel kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak ini dibuktikan dalam (BPS , 2018) tiap tahun garis kemiskinan di kota

depok meningkat sejak tahun 2010 dengan jumlah penduduk miskin 49.619 sampai tahun 2017 dengan penduduk miskin mencapai 52.338. dan jumlah penyandang masalah sosial dan kesejahteraan keluarga miskin tahun 2015 sebanyak 7.693 sedangkan untuk tahun 2016 sebanyak 11.469 dan pada tahun 2017 meningkat hingga 74.286 keluarga miskin.

Meskipun meningkatnya masalah sosial dan kesejahteraan keluarga miskin di kota Depok, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sawangan Depok terus meningkat pada 3 tahun terakhir sejak dibentuknya KPP Pratama Sawangan Depok mulai aktif tahun 2015.

Realisasi Penerimaan KPP Pratama Sawangan Depok 2015-2018
Tabel 4.18

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1	2015	1.224.704.820.240,00	910.260.446.839,00	
2	2016	1.275.121.003.000,00	1.186.757.761.701,00	
3	2017	1.334.071.289.000,00	1.230.215.791.796,00	
4	2018	1.516.252.199.000,00	716.800.782.702,00	Realisasi 2018 (Jan-Jun)

Berdasarkan tabel 4.17 Realisasi penerimaan KPP Pratama Sawangan Depok tertinggi berada di tahun 2017 dengan angka 1.230.215.791.796,00. Hingga pada tahun 2018 selama 7 bulan terakhir KPP Pratama sawangan Depok yaitu realisasi penerimaan pajak telah mencapai 716.800.782.702,00 untuk mencapai target 1.516.252.199,00.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Hilal, 2018) dan (Syamsudin , 2014) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan

(Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016) yang mengatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan dan Kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, untuk semua variabel yaitu sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, nilai tersebut $< 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, maka diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wardani & Wati, 2018) menyimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan wajib pajak. Apabila sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan. Pengetahuan yang didapatkan wajib pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena jika wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak, akan meningkatkan ketaatan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Raniyah & Mildawati, 2017) Modernisasi sistem administrasi perpajakan mencakup struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini didukung dengan kemudahan wajib Pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakan dari mendaftar hingga sosialisasi yang difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi berbasis online. Namun untuk indikator struktur, prosedur dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dikarenakan segala bentuk perubahan dirasa sudah sangat bagus, namun dianggap kurang berarti oleh WPOP sehingga tidak mempengaruhi kepatuhannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Violita (2015) dalam (Putri, 2016) yang mengatakan bahwa sistem modernisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dan (Yunita, 2017) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Putri, 2016) yang menyatakan Modernisasi atas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Mokolinug dan Budiarmo (2013) kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (*e-SPT*) menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau *menggunakan e-SPT* dan lebih memilih menggunakan SPT manual.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Hilal, 2018) dan (Syamsudin , 2014) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Sulastri, Suharno, & Harimurti, 2016) yang mengatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widia & Yanti, 2015) bahwa kondisi keuangan secara persial memiliki pengaruh yang positif alasan mengapa kondisi keuangan berpengaruh karena walaupun sanksi sudah sangat memberatkan untuk pelanggar pajak yang seakan sanksi pajak memaksa para wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu akan tetapi apabila wajib pajak sendiri ketika kondisi keuangannya dalam keadaan sulit ekonomi maka pembayaran pajak pun akan dinomor sekiankan oleh wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 96 Wajib Pajak yang datang ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok, yang dilakukan selama satu minggu di bulan juli 2018. Variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan dan kondisi keuangan. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak bertujuan untuk mengetahui tingkat kemauan membayar pajak Wajib Pajak sebelum dilakukan sosialisasi pajak dan bagaimana tingkat kemauan membayar pajak Wajib Pajak setelah adanya modernisasi perpajakan serta untuk mengetahui apakah kondisi keuangan mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan pengujian hipotesis dari hasil uji t variabel sosialisasi menyatakan bahwa H1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis dari hasil uji t variabel modernisasi sistem perpajakan menyatakan bahwa H2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis dari hasil uji t variabel kondisi keuangan menyatakan bahwa H3 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
4. Berdasarkan pengujian hipotesis dari hasil uji F secara bersama - sama variabel sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan menyatakan bahwa H4 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan dan kondisi keuangan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak..

5.2 Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini telah dilakukan seluruh rangkaian penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penarikan kesimpulan sebaik mungkin. Penelitian ini didasari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian ini . Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Adanya perbedaan pendapat dan pengetahuan diantara masing-masing responden atau wajib pajak dalam memahami pernyataan yang disajikan dalam kuesioner
2. Variabel independen dibatasi hanya sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, dan kondisi keuangan. Sementara variabel dependen dibatasi hanya pada kemauan membayar pajak.

3. Keterbatasan dalam menggunakan jumlah sampel penelitian yang sedikit dan terbatas yang hanya pada lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan Depok.
4. Dan juga Wajib Pajak yang datang terkadang hanyalah kurir yang membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengaruh yang ada, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat diterapkan dalam penelitian yang akan datang agar diperoleh hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel, sampel maupun objek penelitian agar dapat diperoleh hasil yang lebih maksimal. Melakukan wawancara lebih dahulu yang mungkin dapat membantu di dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Dan saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP Pratama Sawangan Depok adalah perlunya dilakukan sosialisasi secara meluas mengenai efektifitas sistem perpajakan kepada Wajib Pajak secara kontinu sehingga Wajib Pajak akan lebih memahami tujuan dan pemanfaatan diadakannya modernisasi sistem perpajakan. Dengan demikian akan mendukung modernisasi dari sistem sehingga masyarakat memiliki kemauan untuk menjadi wajib pajak yang taat dengan segala akses dan kemudahannya meskipun dalam kondisi keuangan yang tidak stabil untuk membangun negara dengan sistem perpajakan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. D. (2010). Pengertian Pajak. Dalam *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* (hal. 15). Bandung: Penerbit NUANSA.
- Arifin, F. A. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute. *Perbanas Review Volume 1 Nomor 1, November 2015`*.
- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Bilal, R. S. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai Variabel Meoderating Universitas Pamulang (WPOP di KPP Pratama Depok Cimaggis Jabar).
- BPS , K. (2018). Kota Depok Dalam Angka 2018. *ISSN / ISBN 978-602-0925-67-7*.
- Dewi , U. M., Suharno, & Widarno, B. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.
- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2014). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Tiga Raksa Tangerang. *Maya Tantio Dharma; Stevanus Ariyanto (2014) BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 5 No. 2*.
- Fany, A. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus WP Badan UMKM yang terdaftar di KPP Jember).

- Fauziah, U. (2016). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman).
- febrina. (2017, maret). *Sabtu Minggu Bisa Bayar Dipojok Pajak*. Dipetik september 3, 2018, dari radardepok.com: <http://radardepok.com/2017/03/sabtu-minggu-bisa-bayar-di-pojok-pajak/>
- Gunawan, I. (2017, maret 21). *Terkait E-filing, KPP Pratama Depok Sembangi Baleka II*. Dipetik september 3, 2018, dari pojokjabar.com: <http://jabar.pojoksatu.id/depok/2017/03/21/terkait-e-filing-kpp-pratama-depok-sambangi-baleka-ii/>
- Hilal, R. S. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai Variabel Meoderating Universitas Pamulang (WPOP di KPP Pratama Depok Cimanggis Jabar).
- Jalair, A. (2014). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI I. *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS*.
- Khairunisa, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang *Pribadi* (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) Fakultas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Kusuma, H. (2018, Mei 17). *Perkuat Sistem IT, Ditjen Pajak Anggarkan Rp 3,1T*. Dipetik Juni 29, 2018, dari detikfinance: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d4025860/perkuat-sistem-it-ditjen-pajak-anggarkan-rp-31-t>
- Masinambow, A. (2013). Faktor- faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1857-1867*.
- Ningrum, D. P. (2014). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerpan Self Assessment dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Kudus.
- Nurmiati. (2014). Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

- PMK. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No.28 tahun 2007) pasal 1 ayat 2.
- PMK. (2016). Surat Edaran Dirjen Pajak Nomer SE-1/PJ/2016 tentang panduan teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.
- Priyanti, E. S. (2013). Faktor- faktor yang mempengaruhi kemauan kepemilikan usaha kecil menengah untuk membayar pajak penghasilan pada kota Bangkinang. *Elen Silvia Priyanti (2013) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Pratiwi, I. M., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar . E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1(2014):139-153 ISSN: 2302-8556.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2016). PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016 oleh prof. Dr. Madiasmo, MBA., Ak. Dalam M. A. prof. Dr. Madiasmo, *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016* (hal. 3). Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Dalam Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (hal. 80). Bandung: Alfabeta.
- Puspita, A. D., Harimurti, F., & Astuti, D. S. (2016). Pengaruh Sosialisasi dan pemahaman Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). *Astride Dian Puspita, Fajar Harimurti & Dewi Saptantinah Puji Astuti (2016) Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 12 No. 4.*
- Putri, A. C. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Putri, F. W. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : Volume 5, Nomor 10, Oktober 2016 ISSN : 2461-0593.*
- Raniyah, & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal*

Umum dan Riset Akuntansi volume 6, Nomor 11, November 2017 ISSN : 2460-0585.

- Sugiyono, P. D. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (hal. 232). Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, I. D., Suharno, & Harimurti, F. (2016). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 12 No. 2*, 251.
- syah, A. L., & Widiyanto, A. (2017). Minat Pelaporan SPT Melalui E-filling (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal). *Jurnal Media Reset Akuntansi, Auditing, & Informasi Vol. 17 No.1 April 2017 : 81-96 ISSN 2442-9708 (Online) ISSN 1411 - 8831 (Print).*
- Syamsudin , M. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating.
- Tawas, V. B., Poputra, A., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA Vol 4 No. 4 Dwsumber 2016, Hal. 912-921- ISSN 2303-1174.*
- Ulviana, R., Susyanti, J., & Slamet, A. R. (2015). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Tenaga Ahli Dokter di Bayuwangi. *JEMA Vol. 13 No. 1 Februari 2015.*
- Utomo, T. L., Paramita, P. D., & Ariesta P, M. (2018). Pengaruh Penambahan Wajib Pajak, Upah Minimum Kota, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Kondisi Keuangan WP Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama yang ada di Semarang periode 2012-2016). *journal of accounting 2018.*

- Veronica, A. (2015). Pengetahuan Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kepada KPP Prata Senapelan Pekan Baru . *Jom. FEKON Vol. 2 No. 2, 2*.
- Violita, P. P. (2015). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak WPOP di Lingkungan Universitas Negeri.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018, juli). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1/ TAHUN 2018, VII, 43*.
- Widia, & Yanti, W. D. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto) Universitas Negeri Surabaya.
- widodo, D. W. (2010). Bagaimana Kondisi Ekonomi dapat Membentuk Moralitas Pajak? Dalam D. W. widodo, *Moralita, Budaya dan Kepatuhan Pajak* (hal. 36). Bandung: ALFABETA, cv.
- Wijayanti, D. W. (2017). Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Kelurahan Pajang Kecamatan Luweyan Surakarta). *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wijayanto, G. J. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015. *PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA*.
- Windyantari, N. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. E. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada WPOP KPP Pratama Singaraja). *e-journal S! AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S! (Vol: 8 No: 2 tahun 2017)*.

Yunita, R. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekan Baru. *JOM Fekon Vol.4 No.1 (Februari) 2017*.

[_https://www.KamusLengkapBahasaIndonesia\(2005\).com](https://www.KamusLengkapBahasaIndonesia(2005).com)

[_https://www.kemenkeu.go.id/apbn.\(2016\).](https://www.kemenkeu.go.id/apbn.(2016).)

[_https://www.pajak.go.id.\(2017.\)](https://www.pajak.go.id.(2017.)). Penerimaan dan realisasi pajak

[_https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2016/20160506213421-78-129002/realisasi-spt-2016-meleset-dari-target-hanya-11-juta/](https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2016/20160506213421-78-129002/realisasi-spt-2016-meleset-dari-target-hanya-11-juta/). Supriadi, A. (2016).

[_https://id.m.wikipedia.org/wiki/sosialisasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/sosialisasi) sosiolog. (2017). Wikipedia

[_https://www.radardepok.com.pojok/pajak/2017/2018](https://www.radardepok.com.pojok/pajak/2017/2018) *KPP Pratama Depok*

Sawangan Memberikan Kemudahan Pembayaran SPT Dengan Buka Pojok Pajak.

(R. yulianti, R. Nurlita, Penyunting, & Diskominfo, Produser) Dipetik september 3, 2018,

[_https://www.depok.go.id/15/02/2017/07-kependudukan-kota-depok/kpppratama-](https://www.depok.go.id/15/02/2017/07-kependudukan-kota-depok/kpppratama-)

<ddepok-sawangan-berikan-kemudahan-pembayaran-spt-dengan-buka-pojok-pajak>

Swasitika, J. (2017, februari 14).

[_http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/03/12/onlinepajak-dukung-peraturan-baru-djp-tentang-wajib-e-filling-pph-dan-ppn?page=all](http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/03/12/onlinepajak-dukung-peraturan-baru-djp-tentang-wajib-e-filling-pph-dan-ppn?page=all) Arifin, M. Z. (2018, maret 12). *Online Pajak Dukung Peraturan Baru DJP Tentang Wajib E-Filling PPh dan PPN*. juli 4, 2018,

LAMPIRAN 1

KUESIONER

PENGARUH SOSIALISASI, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

(Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Sawangan Depok)”

I. Identitas Responden

1. Nama Wajib Pajak :
2. Nama Usaha :
3. Kepemilikan NPWP : Ya Tidak
4. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
5. Umur : Tahun
6. Jenjang Pendidikan : SMA (lainnya)
 D3 S1 S2
7. Status : Menikah Belum menikah
8. Pendapatan/ Bulan : < 1jt 1-3jt 3-4jt 4-5jt
>5jt
9. Jenis Usaha : Memiliki usaha furniture atau meubel
 Dokter/bidan (membuka praktek sendiri)
 Notaris
 Memiliki usaha jasa travel
 Memiliki usaha rental komputer/internet
 Memiliki usaha kursus mengemudi
 (lainnya)

II. Petunjuk Pengisian

1. Sebelum menjawab pertanyaan-pernyataan kuisisioner dimohonkan kepada responden untuk terlebih dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
2. Bacalah pertanyaan/pernyataan secara teliti dan berikan tanda (\checkmark) pada salah satu alternatif jawaban yang benar menurut Bapak/Ibu.
3. Dimohonkan untuk tidak mencoba menganalisis pertanyaan secara intensif, dan jawablah sesuai dengan pengalaman/pendapat anda sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun (jujur), karena tidak ada jawaban yang salah atau benar.
4. Dimohonkan untuk tidak mendiskusikan pertanyaan/jawaban kepada orang lain.

5. Apabila dalam pengisian terdapat kekurangan kelengkapan data identitas responden maupun kelengkapan pengisian butir pertanyaan, maka kuesioner akan dianggap gugur.

Keterangan:

Bapak/Ibu dimohon menyatakan pendapat dengan memberi tanda Check List (√) pada salah satu nomor dari 1 sampai 5, dengan kriteria sebagai berikut:

1. STS = Sangat Tidak Setuju	3. TS = Tidak Setuju
2. N = Netral	4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju	

DAFTAR PERTANYAAN

A. Kemauan Membayar Pajak (Y)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sebelum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak lain yang memahami tentang peraturan pajak.					
2	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar dan melaporkan pajak					
3	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar dan melaporkan pajak					
4	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak					
5	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak					
6	Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP					
7	Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri					
8	Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					

Modifikasi dari Penelitian : Wella Dwi Alfaiza (2015) dalam (Yunita, 2017)

B. Sosialisasi Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	KPP memberikan informasi peraturan pajak baru.					
2	Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan.					

3	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.					
4	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan.					
5	Informasi pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti <i>website</i> pajak.					
6	Informasi pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik.					
7	Penyeluruhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.					
8	Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak.					
9	Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak.					
10	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak .					
11	Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.					

Jannah (2016:53) dalam (Wardani & Wati, 2018)

C. Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara modern dapat menyelesaikan pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak dengan cepat.					
2	<i>Account Representative</i> (Penghubung antar Wajib Pajak dengan KPP bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi) melakukan fungsi untuk membimbing Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.					
3	<i>Account Representative</i> memudahkan pelayanan.					
4	Petugas pajak memberikan informasi tentang pajak kepada Wajib Pajak.					
5	Petugas pajak memberikan pendapat dan penjelasan pajak terkait permasalahan pajak dari Wajib Pajak.					
6	Pembayaran dan pelaporan pajak dapat diselesaikan secara cepat					

7	Sistem administrasi modern(<i>e-System</i>) dimanfaatkan untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
8	Pembayaran pajak secara <i>on-line</i> mudah dan cepat.					
9	Sistem pelaporan pajak secara elektronik memberikan kemudahan pelaporan pajak.					
10	<i>Complaint center</i> memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk menyampaikan kebaratan dan keluhan pajak.					
11	Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak.					
12	Adanya kejujuran petugas pajak (ketepatan dan ketegasan dalam menerapkan undang-undang.					

(fauziah, 2016)

D. Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X3)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi kebutuhannya.					
2	Saya puas dengan kondisi keuangan saya bersama keluarga					
3	Kondisi keuangan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kewajiban perpajakan					
4	Saya selalu bayar pajak tepat waktu meskipun kondisi keuangan sedang buruk.					
5	Baik buruknya kondisi keunagan bukan menjadi penghalang untuk taat bayar pajak.					

(Syamsudin , 2014) *dalam* (Bilal, 2018)

LAMPIRAN 2

DATA DIOLAH

NO	KMP1	KMP2	KMP3	KMP4	KMP5	KMP6	KMP7	KMP8	total	average	NO	KMP1	KMP2	KMP3	KMP4	KMP5	KMP6	KMP7	KMP8	total	average
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	51	5	5	4	4	4	4	4	5	35	4,375
2	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,125	52	4	5	4	4	5	5	4	5	36	4,5
3	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,125	53	4	5	4	4	5	5	4	4	35	4,375
4	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25	54	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
5	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25	55	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
6	3	4	4	4	4	4	4	3	30	3,75	56	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
7	5	5	5	4	4	4	4	4	35	4,375	57	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,125
8	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,125	58	4	5	4	5	4	4	4	5	35	4,375
9	4	4	4	4	4	3	4	4	31	3,875	59	5	4	4	4	4	4	4	5	34	4,25
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	60	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	61	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
12	3	4	4	4	3	3	4	3	28	3,5	62	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	63	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
14	4	5	4	5	4	4	4	5	35	4,375	64	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
15	3	4	4	4	4	4	4	4	31	3,875	65	5	5	5	5	4	5	4	5	38	4,75
16	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25	66	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4,875
17	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3,875	67	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4,125
18	3	4	4	4	4	4	4	4	31	3,875	68	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	69	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	70	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	71	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	72	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	73	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4,125
24	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25	74	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	75	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
26	4	5	5	4	4	5	4	5	36	4,5	76	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
27	4	4	4	3	3	5	3	5	31	3,875	77	4	5	4	5	5	4	4	5	36	4,5
28	4	4	4	4	2	3	3	4	28	3,5	78	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	79	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
30	5	5	5	5	4	5	5	5	39	4,875	80	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	81	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4,125
32	4	2	4	4	2	4	4	4	28	3,5	82	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	83	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	84	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	85	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
36	4	4	4	4	4	5	4	4	33	4,125	86	5	5	4	4	4	4	4	5	35	4,375
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	87	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
38	4	5	5	4	5	4	5	5	37	4,625	88	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
39	4	5	4	4	3	5	4	4	33	4,125	89	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25
40	5	5	5	5	4	5	5	4	38	4,75	90	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25
41	4	4	5	4	4	4	3	4	32	4	91	5	5	4	4	4	4	4	5	35	4,375
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	92	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25
43	4	4	4	4	4	4	3	3	30	3,75	93	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	94	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,125
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	95	4	4	4	4	4	5	4	4	33	4,125
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	96	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
47	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4,25											
48	2	4	4	4	4	4	4	4	30	3,75											
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4											
50	4	4	4	3	3	5	4	5	32	4											

Sumber : Data Diolah (2018)

NO	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	total	average	NO	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	total	average
1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	41	3,727272727	51	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4,090909091
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	52	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	45	4,090909091
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	54	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	55	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	41	3,727272727
6	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	40	3,636363636	56	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	42	3,818181818
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	57	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	42	3,818181818
8	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	46	4,181818182	58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
9	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	59	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
10	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	50	4,545454545	60	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	40	3,636363636
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
12	2	4	4	3	5	4	3	3	3	3	3	37	3,363636364	62	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	40	3,636363636
13	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545	63	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
14	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4,090909091	64	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	49	4,454545455
15	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
17	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	67	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
18	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3,909090909	68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
19	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	69	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	70	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
21	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	71	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
22	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	72	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	73	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
24	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545	74	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
25	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	40	3,636363636	75	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	42	3,818181818
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	76	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	77	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,818181818
28	3	4	3	4	2	4	4	4	2	4	4	38	3,454545455	78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
29	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545	79	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
30	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	52	4,727272727	80	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,909090909
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	81	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
32	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,909090909	82	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
33	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545	83	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
34	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545	84	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4
36	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4,090909091	86	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
37	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5	5	47	4,272727273	87	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
38	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	51	4,636363636	88	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
39	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,909090909	89	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
40	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	40	3,636363636	90	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
41	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	41	3,727272727	91	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
42	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	40	3,636363636	92	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
43	2	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	39	3,545454545	93	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50	4,545454545
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	94	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	95	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
46	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	49	4,454545455	96	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	39	3,545454545
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4														
48	3	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	48	4,363636364														
49	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	41	3,727272727														
50	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,909090909														

Sumber : Data Diolah (2018)

NO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	total	average	NO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	total	average	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	3,916666667	51	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	44	3,666666667	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	4,083333333	
3	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	53	4,416666667	53	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	50	4,166666667	
4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	44	3,666666667	54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46	3,833333333	55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47	3,916666667	
6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	50	4,166666667	56	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
7	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	55	4,583333333	57	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	39	3,25	58	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	45	3,75	
9	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	44	3,666666667	59	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
10	3	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	46	3,833333333	60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
12	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	53	4,416666667	62	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	53	4,416666667	
13	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	54	4,5	63	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	45	3,75	
14	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	44	3,666666667	64	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	45	3,75
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
16	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	54	4,5	66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
17	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50	4,166666667	67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	3,916666667	
18	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	42	3,5	68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
19	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	55	4,583333333	69	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	4,833333333	
20	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	4,083333333	70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	3,916666667	
21	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	46	3,833333333	71	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	46	3,833333333	
22	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	5	52	4,333333333	72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	
23	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	52	4,333333333	73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	
24	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	74	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47	3,916666667	
25	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	4,166666667	75	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
26	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	46	3,833333333	76	4	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	43	3,583333333	
27	4	3	4	4	3	3	2	4	4	3	4	4	42	3,5	77	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	51	4,25	
28	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	51	4,25	78	3	4	3	4	3	4	3	3	1	4	3	3	38	3,166666667	
29	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	53	4,416666667	79	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	3	4	51	4,25	
30	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	49	4,083333333	80	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	52	4,333333333	
31	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	51	4,25	81	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	52	4,333333333	
32	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	43	3,583333333	82	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	53	4,416666667	
33	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	54	4,5	83	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	50	4,166666667		
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	84	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	37	3,083333333	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	85	5	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	3	46	3,833333333	
36	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	51	4,25	86	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	45	3,75	
37	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54	4,5	87	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	44	3,666666667	
38	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	42	3,5	88	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	44	3,666666667	
39	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	45	3,75	89	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	51	4,25	
40	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	44	3,666666667	90	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	51	4,25	
41	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	46	3,833333333	91	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
42	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	47	3,916666667	92	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	42	3,5	
43	3	2	2	4	4	3	4	3	4	4	3	3	39	3,25	93	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	42	3,5	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	46	3,833333333	94	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
45	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	3,916666667	95	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,833333333	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	96	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47	3,916666667	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4																
48	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	54	4,5																
49	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	52	4,333333333																
50	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44	3,666666667																

Sumber : Data Diolah (2018)

NO	KK1	KK2K	KK3	KK4	KK5	total	average	NO	KK1	KK2K	KK3	KK4	KK5	total	average
1	4	4	3	3	4	18	3,6	51	5	4	4	3	5	21	4,2
2	4	4	4	4	4	20	4	52	4	4	4	3	4	19	3,8
3	4	4	4	4	4	20	4	53	4	4	4	4	4	20	4
4	4	4	4	3	4	19	3,8	54	3	3	3	3	3	15	3
5	4	4	4	3	4	19	3,8	55	4	4	3	3	4	18	3,6
6	4	4	4	4	4	20	4	56	4	4	4	4	4	20	4
7	5	5	4	4	4	22	4,4	57	4	4	4	4	4	20	4
8	3	3	4	4	4	18	3,6	58	5	5	4	4	4	22	4,4
9	3	3	2	2	3	13	2,6	59	4	4	3	3	5	19	3,8
10	4	4	4	3	4	19	3,8	60	4	4	4	4	4	20	4
11	4	4	4	4	4	20	4	61	4	4	4	4	4	20	4
12	4	4	3	3	4	18	3,6	62	5	5	4	4	4	22	4,4
13	4	3	3	3	4	17	3,4	63	4	4	4	3	4	19	3,8
14	4	4	4	4	4	20	4	64	3	3	3	3	3	15	3
15	4	1	4	5	4	18	3,6	65	4	4	4	4	4	20	4
16	4	1	4	4	5	18	3,6	66	4	4	4	4	4	20	4
17	4	4	4	3	4	19	3,8	67	4	4	4	3	4	19	3,8
18	4	4	4	4	4	20	4	68	3	3	3	3	3	15	3
19	5	4	3	3	4	19	3,8	69	5	3	3	3	3	17	3,4
20	4	4	3	3	4	18	3,6	70	4	4	4	3	4	19	3,8
21	4	4	4	3	4	19	3,8	71	4	4	4	4	4	20	4
22	4	4	3	3	4	18	3,6	72	4	4	4	4	4	20	4
23	4	4	4	4	4	20	4	73	5	5	3	3	3	19	3,8
24	4	4	3	3	4	18	3,6	74	4	5	5	5	5	24	4,8
25	4	4	4	4	4	20	4	75	4	4	4	4	4	20	4
26	4	4	4	4	4	20	4	76	4	4	4	3	3	18	3,6
27	4	3	4	4	4	19	3,8	77	5	5	4	5	5	24	4,8
28	4	3	2	2	3	14	2,8	78	4	3	4	4	5	20	4
29	5	5	5	3	3	21	4,2	79	4	4	4	3	3	18	3,6
30	4	3	4	4	3	18	3,6	80	5	3	4	4	4	20	4
31	3	4	4	3	4	18	3,6	81	5	4	4	3	3	19	3,8
32	4	4	4	4	4	20	4	82	5	5	5	5	5	25	5
33	4	3	3	3	4	17	3,4	83	4	4	4	3	3	18	3,6
34	4	4	4	4	4	20	4	84	5	4	3	4	3	19	3,8
35	5	4	4	4	4	21	4,2	85	5	4	4	3	5	21	4,2
36	4	4	4	4	4	20	4	86	4	4	5	5	4	22	4,4
37	4	3	4	4	4	19	3,8	87	4	4	3	4	4	19	3,8
38	4	5	2	4	4	19	3,8	88	4	4	3	4	4	19	3,8
39	5	3	5	3	2	18	3,6	89	4	3	5	3	3	18	3,6
40	4	4	4	3	3	18	3,6	90	4	3	5	3	3	18	3,6
41	4	4	4	3	4	19	3,8	91	4	3	3	3	3	16	3,2
42	4	5	4	4	4	21	4,2	92	4	4	4	3	3	18	3,6
43	4	4	4	2	2	16	3,2	93	4	4	4	3	3	18	3,6
44	4	4	4	4	4	20	4	94	4	3	5	3	3	18	3,6
45	3	3	3	3	3	15	3	95	4	3	5	3	3	18	3,6
46	3	3	3	2	3	14	2,8	96	4	5	3	3	3	18	3,6
47	4	4	4	4	4	20	4								
48	4	3	2	3	4	16	3,2								
49	3	3	2	2	3	13	2,6								
50	5	5	5	5	5	25	5								

Sumber : Data Diolah (2018)

LAMPIRAN 3

Hasil Output SPSS 24

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi	96	37	52	43,16	3,985
Modernisasi Sistem Perpajakan	96	37	60	47,91	4,370
Kondisi Keuangan	96	13	25	18,94	2,180
Kemauan Membayar Pajak	96	28	40	33,85	3,125
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,44628116
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,058
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

b. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	4,259		1,770	,080		
	Sosialisasi	,460	,065	,586	7,104	,000	,978	1,023
	Modernisasi Sistem Perpajakan	,134	,058	,188	2,297	,024	,998	1,002
	Kondisi Keuangan	,002	,118	,002	,021	,984	,979	1,022

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

c. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	4,259		1,770	,080		
	Sosialisasi	,460	,065	,586	7,104	,000	,978	1,023
	Modernisasi Sistem Perpajakan	,134	,058	,188	2,297	,024	,998	1,002
	Kondisi Keuangan	,002	,118	,002	,021	,984	,979	1,022

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,622 ^a	,387	,367	2,486	1,870

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

c. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	4,259		1,770	,080		
	Sosialisasi	,460	,065	,586	7,104	,000	,978	1,023
	Modernisasi Sistem Perpajakan	,134	,058	,188	2,297	,024	,998	1,002
	Kondisi Keuangan	,002	,118	,002	,021	,984	,979	1,022

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

d. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359,451	3	119,817	19,390	,000 ^b
	Residual	568,508	92	6,179		
	Total	927,958	95			

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi

Sumber : Hasil *Output* SPSS 24 (2018)

LAMPIRAN 4

Tabel Nilai t Perhitungan $t_{\text{tabel}} : df = n - k = 96 - 4 = 92 = 1,98609$

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00448	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29528	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

LAMPIRAN 5

Tabel Nilai F, Perhitungan F_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 96; jumlah variabel (k) = 4; taraf signifikansi $\alpha = 0,05$; $df_1 = k - 1 = 3$ dan $df_2 = n - k = 96 - 4 = 92$, maka diperoleh nilai F_{tabel} 2,70.

Df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	2.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	2.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

51	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.17	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

Sumber : Ghozali, Imam (2016)

UNIVERSITAS PAMULANG

Sertifikat

No. BFI-UNPAM/AB/XVIII/2016/1701

Menyatakan bahwa

Corie Arimani

Telah lulus pelatihan pajak terapan brevet A - B yang diselenggarakan oleh :

Fakultas Ekonomi Prodi. Akuntansi – Universitas Pamulang dengan Bina Fiscal Indonesia

Dari tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan 17 April 2016

BINA FISCAL INDONESIA
Tax Consultant - Business - Training

Universitas Pamulang

Dr. H. Dayat Hidayat, M.M.
Rektor

Tangerang Selatan, 29 April 2016
Bina Fiscal Indonesia

Kunto Wiyono, S.E., S.H., M.Si.
Direktur

DAFTAR NILAI UJIAN BREKET A DAN B

NILAI UJIAN BREKET A		NILAI UJIAN BREKET B	
MATERI	NILAI	MATERI	NILAI
KUP A	A	PPH OP	A
PPH PASAL 21	B	PBB, BPHTB, BM	B
PPH POTPUT	A	PPH BADAN	C
PPN & PPhBM	A	KUP B, PP, PPSP	A

KETERANGAN NILAI

SKALA	HURUF	PERINGKAT	KETERANGAN
0 - 59	D	KURANG	TIDAK LULUS
60 - 69	C	CUKUP	LULUS
70 - 79	B	BAIK	LULUS
80 - 100	A	SANGAT BAIK	LULUS

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

CORIE ARIMANI

Atas Partisipasinya Sebagai: PESERTA

SEMINAR NASIONAL AUDIT

“IMPLEMENTASI ISA (INTERNATIONAL STANDART
AUDITING) SEBAGAI STANDAR AUDIT
DI INDONESIA”

PEMBICARA:

Drs. Theodorus M. Tuanakotta M.BA

Diselenggarakan oleh:

PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG
GEDUNG AUDITORIUM UNPAM
SELASA, 28 OKTOBER 2014

Rektor Universitas Pamulang

Ketua Panitia Seminar

Dr. H. Dayat Hidayat, MM.
NIDN: 0408046402

H. Endang Ruhiyat, SE., MM.
NIDN: 0406097203

Supported By:

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

CORIE ARIMANI.

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

Seminar Nasional Pasar Modal

“ Bridging Theory And Practice
In The Field Of Capital Market “

Narasumber

Prof. Ir. Roy Sembel, MBA., Ph. D

Guru Besar Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Jakarta

Diselenggarakan Oleh

Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang

Selasa, 28 April 2015

Auditorium UNPAM

Rektor Universitas Pamulang

Dr. H. Dayat Hidayat, MM

NIDN : 048046402

Ketua Panitia Seminar

Irwan Setiawan, SE, MM.

NIDN : 0409087105

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

CORIE ARIMANI

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

Kuliah Umum Program Studi Akuntansi S 1

“Akuntansi Keberlanjutan : Sebuah Masa Depan“

Narasumber

Juniati Gunawan, Ph.D., Ak., CA
(Dosen Universitas Trisakti/Pakar CSR)

Diselenggarakan Oleh

Program Studi Akuntansi S 1 UNPAM
Selasa, 17 Mei 2016
Auditorium UNPAM

**Ketua Rektor
Universitas Pamulang**

Dr. H. Dayat Hidayat, MM
NIDN : 0408046402

Ketua Pelaksana

Lely Suryani, S.E., M.M
NIDN : 0407077606

proudly present :

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Corie Arimani

Atas Partisipasinya sebagai PESERTA dalam acara
Seminar & Talkshow Creative UINPreneurs
dengan tema

"Islam dan Ekonomi Kreatif"

Auditorium Harun Nasution, Kamis 10 Desember 2015

Direktur Eksekutif Pusat Ekonomi Kreatif

Rizaludin Kurniawan M.Si

Supported by

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

CORIE ARIMANI

Atas Partisipasinya Sebagai : *Peserta*

SEMINAR NASIONAL PAJAK

“Pemberlakuan IFRS dan Dampaknya terhadap PPH”

Pembicara :

Dr. Affan Nuruliman, SE., Ak., MM

(Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat DJP)

Diselenggarakan oleh :

PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG

GEDUNG AUDITORIUM UNPAM

Pamulang, 7 Februari 2015

Rektor Universitas Pamulang

Dr. H. Dayat Hidayat MM
NIDN : 048046402

Ketua Panitia Seminar

H. Endang Ruhayat, S.E, MM.
NIDN : 0406097203